

ধর্মস্থান ধ্বংসের পিছনে

রোমিলা থাপার

সম্প্রতি আমি বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রেক্ষাপটের ঘটনাবলী নিয়ে আব্দুল গফুর নুরানির সমীক্ষার তৃতীয় খণ্ডটি পড়া সমাপ্ত করেছি। আগেকের খণ্ড দুটিতে ঘটনার বিবরণ ও মন্তব্য এবং বিতর্কের উল্লেখ সংকলিত ছিল ২০০৩ সাল পর্যন্ত। বর্তমান খণ্ডে সাম্প্রতিককালে পর্যন্ত আলোচনা এবং আদালতের সাম্প্রতিক রায়দানগুলি সম্পর্কে বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে। এটি মূল বিষয়গুলির সুসংবদ্ধ সারসংক্ষেপ যথাযথ বৈশিষ্ট্য সহকারে। এটি পড়বার সময়, আমার পুনর সেই চিন্তাসমূহের উদ্রেক হলো। কেন ধর্মীয় কাঠামোসমূহ, ইতিহাস জুড়ে এবং বিশ্বের বহু স্থানে, অন্য ধর্মের সমর্থকদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে?

বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তাকে সেই প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে যে কেন প্রতিটি ধর্ম, তা যতই সহিষ্ণু ও অহিংস হিসেবে দাবি জানাক না কেন, বা ধর্মশাস্ত্রে সেরকম আবেদন জানানো হোক না কেন, ক্ষেত্রবিশেষে অন্য ধর্মসমূহের প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে এবং তা হিংসাত্মক পথে। এটা যখন হয়, তখন ধর্মীয় উপাসনার স্থল পরিবর্তিত হয়, অপবিত্র হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে, আমাদের পক্ষে জরুরী হলো এ ধরনের কার্যকলাপের কারণ অনুসন্ধান করা এবং আমাদের বোঝাপড়াকে কখনোই একটি মাত্র কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না উপাসনা স্থল ধ্বংস করার জন্য।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বনাম প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি

ভারতে, অন্য সকল স্থানের মতোই, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে এটা চলে আসছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের সময়কার বৌদ্ধ স্তূপসমূহ, প্রায়শই নির্মিত হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক জনগণের কবরস্থান সন্নিহিত অঞ্চলে এমনকী তা দখল করে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের পূর্বকার জনগণের সংস্কৃতিসম্পন্ন এলাকায়। প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির ধারক জনগণ, যারা উপনীত অঞ্চলে প্রভাবশালী ছিলেন এবং যাদের সম্পর্কে আমরা ক্রমশ বেশি বেশি জানতে শুরু করেছি, তারা প্রিয়জনের মৃতদেহ অত্যন্ত শ্রমবলে এবং সতর্কভাবে নির্মিত কবরে শায়িত করতেন। যা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড বা মেগালিথস দিয়ে চিহ্নিত করা হতো। সেই সকল সমাধিস্থলে প্রাপ্ত “কবর আসবাব সমূহ” – যথা মাটির বাসন, লোহা নির্মিত ঘোড়ার লাগাম ইত্যাদি থেকে অনুমান করা যায় যে তারা পরজন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কবরস্থানকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যে বিশেষ জোর দেওয়া হতো তা বিশেষ এবং সম্ভবত পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য করার জন্য করা হয়েছিল। অন্যত্র, উত্তর-পশ্চিমে, বিখ্যাত তখাত-ই-বাহি মঠ এলাকাটি মনে করা হয় যে একটি জরাধ্রুস্ট ধর্মীয় উপাসনাস্থলে নির্মিত। সূত্রায় বৌদ্ধ কাঠামোটি কিসের ইঙ্গিত বহন করছে? তা কি পুরাতন উপাসনাস্থলের পবিত্রতাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের স্বার্থে, বা তা কি প্রতীকীভাবে এটা ঘোষণা করছে যে এটাই হলো নয়া বিশ্বাস ব্যবস্থা পুরাতনকে সরিয়ে?

হিন্দু বনাম বৌদ্ধ

পরবর্তীকালে হিন্দু মন্দিরগুলি গড়ে উঠতে থাকে খ্রীষ্টাব্দ শুরুর প্রথম শতাব্দীগুলিতে। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণরা (বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসীরা – নাস্তিকরা বা প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধীরা বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী ছিলেন) ছিল স্পষ্টত পৃথক সত্তার যা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। ব্যাকরণবিদ পতঞ্জলি তাদের সম্পর্ককে সাপ ও নেউলের সম্পর্কে সঙ্গে তুলনা করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে প্রায়শই সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো। খ্রীষ্টীয় ১২ শতাব্দে কলহন, তাঁরে কাশ্মীরের ইতিহাস বিষয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ রাজতরঙ্গিনী রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে পূর্বতন শৈব রাজ্যেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ মঠ ধ্বংসের এবং সন্ন্যাসীদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে।

বিদ্যমান বৌদ্ধমঠগুলিকে ধ্বংস করা হয়নি কিন্তু কয়েকটি হিন্দু মন্দিরে পরিবর্তিত করা হয়েছে। উপাসনার জন্য নির্মিত চৈত্য, উপাসনা কক্ষ, যা বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলিতে পরিলক্ষিত হয় তাদের একপাশে স্থাপিত স্তূপসহ, সহজেই হিন্দু মন্দিরে পরিবর্তিত করা হতো। এরকম ঘটনা পরিলক্ষিত হয় টের, চেজারলা এবং অন্যত্র। কার্লেতে, বৌদ্ধদের পাথর নির্মিত মঠের স্তূপকে পুনর্নির্মিত করে বৃহৎ লিঙ্গ নির্মাণ করা হয়েছে যাতে বৌদ্ধধর্মস্থানকে শৈব উপাসনালয় হিসেবে পরিগণিত করা যায়। এই স্থানটি পরবর্তীতে বৌদ্ধ চৈত্য উপসনালয় হিসেবে পুনর্নির্মাণ করা হয় ঔপনিবেশিক সময়কালে সংস্কারের সময়। কেউ যুক্তি পেশ করতে পারেন যে এ ধরনের পরিবর্তন আসলে পবিত্র স্থানটিকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন। এছাড়াও, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে, এটা হয়তো পূর্বতনের এজাহার শেখোক্তের পরিবর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠার। এ ধরনের প্রতিস্থাপন পরিলক্ষিত হলেও ইতিহাসবিদরা সে সম্পর্কে বিস্তৃত মন্তব্য করেননি, কারণ প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী অংশকে সাধারণভাবে হিন্দু মতাবলম্বী হিসেবেই পরিগণিত করা হয়, সামান্য মতবিরোধ সাপেক্ষে। সেখানে বিদ্বৈষ থাকতে পারে কারণ বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের স্পষ্টত দ্বন্দ্বগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

এরপর তুর্কিরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে এবং ধর্মের নামে কয়েকটি হিন্দু মন্দিরকে অপবিত্র করা হয়। ইসলামে পৌত্তলিকতায় আপত্তি জানিয়েছে, এবং মন্দিরগুলিতে দেবদেবীদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতিহাসবিদরা প্রকৃত কয়টি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল তার প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই সংখ্যাটি অতি সামান্য যা সাধারণভাবে দাবি করা হয় তাদের পক্ষ থেকে যারা প্ররোচনা সৃষ্টি করে থাকেন যে এই ধ্বংসের প্রতিশোধ নেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। তৎসঙ্গেও, কয়েকটি ধ্বংস করা হয়েছিল এবং কয়েকটি মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এগুলোকে কি বুঝতে হবে যে বিভিন্ন মাত্রার বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছিল যেখানে কেউ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল অন্যকে বাতিল করার বা ধ্বংসকাণ্ডের পিছনে কোন বহিঃস্থ কারণ ছিল?

কৌতূহলজনকভাবে কিন্তু কতিপয় হিন্দু ও মুসলিম ধর্মান্বলম্বী তাদের নিজেদের মন্দির বা মসজিদকে অপবিত্র করেছেন। কলহন কাশ্মীরের কয়েকজন হিন্দু শাসকের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যারা হিন্দু মন্দির লুণ্ঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে চরম লুণ্ঠনকারী হিসেবে একাদশ শতাব্দীতে হর্ষদেব চিহ্নিত হয়েছেন। যিনি দেবোৎপাতন নায়ক নামে একটি আধিকারিক পদ সৃষ্টি করেন, যাঁর দায়িত্ব ছিল হিন্দু মন্দির অপবিত্র করে লুণ্ঠন পরিচালনা করা। এই ধরনের কার্যকলাপে হতাশ কলহন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন যে কাশ্মীরের শাসকদের আর্থিক সঙ্কটের জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বর্ণিত অপবিত্র করার পদ্ধতি ছিল ভয়ঙ্কর।

মন্দির ধ্বংসের শীর্ষস্থানে যে ব্যক্তির নাম জনমানসে রয়েছে তা অবশ্যই গজনীর মহম্মদ। ১১২৬ সনে, তিনি সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করে মূর্তি ধ্বংস করেন। তিনি উপমহাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অংশের মন্দিরগুলিতে বহুবার আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ঘটনাবলী সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু যা সাধারণভাবে উল্লেখিত হয় না তা হলো এই যে তার এই আক্রমণের উপাখ্যানে বিভিন্ন স্থানের মসজিদও রয়েছে। যেমন মুলতান। কারণ এ সমস্ত মসজিদগুলি ছিল শিয়া মুসলিমদের

অধীনস্থ, যা তিনি একজন সুন্নি মুসলিম হিসেবে প্রচলিত ধর্মমতের পরিপন্থী হিসেবে গণ্য করতেন এবং শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন। যদিও তারাও ছিলেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী। প্রকৃতপক্ষে, উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে বিভিন্ন সময়কালে তিনি ৫০,০০০ কাফের ও একই সংখ্যক শিয়া ধর্মাবলম্বীকে হত্যা করেছেন। পরিসংখ্যান অনেকটা সঙ্কেতবাহী বলে মনে হয়।

ব্রিটিশ যুগ

এর পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের আগমন ঘটে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে। তাদের কোনো মন্দির বা মসজিদ ধ্বংস করতে হয়নি – বিদ্যমান ধর্মসমূহের ধর্মীয় কাঠামোগুলি – কারণ তারা ভারতবর্ষে যে সমস্ত ধর্মমত প্রচলিত ছিল তাদের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মনোভাব পোষণ করতেন এবং ধর্মীয় সম্পর্ক ছিল তাদের স্বার্থের কাছে গৌণ। ব্রিটিশরা সম্পদের খোঁজে এসেছিল কিন্তু তাদের উপনিবেশের সম্পদ আহরণের প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন, এবং তা ছিল লুণ্ঠিত মন্দিরের সম্পদের তুলনায় বিপুল। তারা প্রাচীন ধর্মীয়স্থানগুলিকে প্রধানত ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে বিবেচনা করেছে, এবং তারা তা উল্লেখ করেছে ভারতের ইতিহাস রচনার পর্বে নিজস্ব বর্ণনায়। সেই কারণে প্রাচীন স্থানগুলি সংরক্ষিত স্মারক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে যেমন ছিল বাবরি মসজিদ। এটা বলা যথেষ্ট নয় যে ধর্মীয় কাঠামোগুলি যে কেউ ধ্বংস করুক বা পরিবর্তিত করুক এবং সেই পর্যন্ত। ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধান চালাতে হবে যে নির্দিষ্ট কী কারণ এ ধরনের কার্যকলাপ সাধিত হয়েছিল, এর সপক্ষে তথ্য প্রমাণ ও যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে হবে কারণগুলি ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। এর কারণগুলি হবে অসংখ্য এবং এটা মনে হবে যে তার ভিন্নতা শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রভাবের অনুশারে নয়। বরং তা অনেকটাই ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির আন্তঃসম্পর্কের উপর যা ঐ ধর্মের মধ্যে নিহিত এবং এর পাশাপাশি যে ধর্মীয় কাঠামোটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বা পরিবর্তিত হয়েছে তার বৃহত্তর সামাজিক ভূমিকার উপর নির্ভরশীল। ভারতে ধর্মসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাবেশ, বহুক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গেও সংযুক্ত ছিল। নির্দিষ্ট আগ্রাসনের ঘটনায় কোনো গোষ্ঠী নির্দিষ্টভাবে যুক্ত ছিল তা জানা জরুরী। এটা আগ্রাসনের ঘটনাকে খাটো করে দেখানোর জন্য নয়, বরং তা যথাযথভাবে বুঝতে সহায়ক হয়ে উঠবে। ব্রাহ্মণ শ্রমণদের মধ্যকার বৈরিতার উল্লেখ থেকে, কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে শৈব ধর্মাবলম্বীরা কী বৈষ্ণবদের থেকে সামান্য বেশি আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন ছিলেন? কারণ যাদের বিরোধীরা সম্ভবত তাদের গ্রন্থসমূহে প্রায়শ অধিক বর্ণিত হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে অরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

মন্দির ধ্বংসের মূল কারণ হিসেবে প্রায়শই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রসঙ্গ। যদি এটাই অবশ্যসত্তাবী কারণ হতো, তাহলে কেন শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্তদের সর্বাধিক পবিত্র তীর্থস্থানগুলি সর্বপ্রথম ধ্বংস সাধন করা হয়েনি। কিন্তু সর্বাধিক পবিত্র স্থানগুলি অবশ্যসত্তাবী হিসেবে প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল না, যে সমস্ত মন্দিরসমূহ লুণ্ঠিত ও অপবিত্র করা হয়েছে সেগুলি ছিল ধনসম্পদে পরিপূর্ণ যেমন সোনা ও রত্নসম্ভার। পাশাপাশি যেগুলি ছিল শাসকদের রাজত্বের প্রতীক। সোমনাথ মন্দিরে দেবতার মূর্তি ছিল বলে লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এটা কোনো প্রাচীন মন্দির ছিল না, তা দশম শতাব্দীতে নির্মিত হয়। কিন্তু এটা ছিল অত্যন্ত সম্পদশালী ঐ অঞ্চলে বাগিজা সম্পদে বলীয়ান এবং তা ছিল গুজরাটের চালুক্য রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত। যখন কুমারাপাল চালুক্য এই মন্দির সংস্কার করেন, এটা সেই সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চালুক্য রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যই কী এই মন্দির ঐ অঞ্চলের অন্য মন্দিরগুলির তুলনায় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে?

মন্দিরসমূহ ধ্বংস করা হলেও, কিন্তু লক্ষ্য শুধুমাত্র ধর্মীয় বিদ্বেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেখানে একদিকে যেমন সম্পদের লালসা ছিল এবং একইসঙ্গে ক্ষমতা প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষাও সক্রিয় থেকেছে। যেখানেই প্রচুর সম্পদ রাশি পুঞ্জীভূত হয়েছিল, যদিও তা ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, যেখানে পরিচালন সমিতি রয়েছে সম্পদ পরিচালনা ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে, সেখানে অবশ্যসত্তাবী রূপে অ-ধর্মীয় বিষয় সংযুক্ত থাকে। এটা পরিষ্ফুট হয় যখন কেউ মন্দিরসমূহের ইতিহাস নিয়ে গভীর গবেষণা করেন যারা রাজনৈতিক টানাপোড়েনের শিকার হয়েছে বহুক্ষেত্রে। মথুরায় মন্দির নির্মাণ

ও ধ্বংসপ্রাপ্তি উভয়ের কারণ হিসেবে মুঘল সাম্রাজ্য বৃন্দলা রাজ্যশাসক ও রাজপুত রাজবংশের মধ্যকার দীর্ঘকালীন জটিলতা সক্রিয় ছিল।

এরপরে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম বাবরি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ড যা হিন্দুদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হিসেবে আখ্যায়িত। এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছিল ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত। কিন্তু তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারে, এই কর্মকাণ্ডে জড়িত কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা বিবৃতি দিয়েছেন যে রাজনৈতিক কারণ অগ্রাধিকার পেয়েছিল। মসজিদ ধ্বংসের জন্য সমবেত ব্যক্তির সেরকম ব্যবহার করেছিলেন যাদের তারা নিন্দা করেন।

ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির পিছনে মূল যে কারণ তা হচ্ছে এরকম প্রচার করা হয়েছে যে ঐ স্থানে বিদ্যমান মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। ঐ মন্দির সম্পর্কে দাবি করা হয় যে রামের জন্মভূমির উপরেই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নুরানির বইয়ের খণ্ডগুলিতে বহু বিদ্বান ব্যক্তি ঐ স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাসমূহ থেকে এধরনের কোন মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে।

যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল তাদের দাবিসমূহ এবং এধরনের কার্যকলাপের জন্য তাদের যৌক্তিকতা পেশ, ঐতিহাসিকদের কাছে বহু সমস্যা হাজির করে। প্রায়শই উত্থাপিত বিতর্কটির কেন্দ্র হলো রামের ঐতিহাসিক সত্যতা। সর্বশেষ মামলায় তিনজন বিচারপতির মধ্যে একজনের মতে রামের সময়কাল বর্তমান থেকে ৮০লাখ বছর পূর্বে হওয়া উচিত, যা প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৮০,০০০,০০০ সন, যখন আমরা জানি যে উপমহাদেশে সেই সময়ে কোন মনুষ্য বসতি ছিল না।

রাম-কথার বহুবচন

রাম-কথার বিভিন্ন সংস্করণ সম্পর্কে আলোচনায় আপত্তি জানানো হচ্ছে। এই বিভিন্ন ধরনের সংস্করণ তার বহুবচন এতদিন পর্যন্ত যথেষ্ট গ্রহণীয় ছিল। বিভিন্ন ভাষায় ও লোকগাথায় উচ্চমার্গের কাব্যিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে রামভক্তির মাধ্যমে। কেন আমাদের কেবলমাত্র বর্তমানে একটি সংস্করণের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ করতে হবে, কেউ এটাকে প্রকৃত বলে দাবি করবেন বলে এবং অন্য সকলগুলিকে অ-প্রকৃত বলে বিবেচনা করব? অতীতে এরকমটা মনে করা হতো না।

রাম-কথার মতো এত সমৃদ্ধ এবং সূক্ষ্ম প্রভেদ সম্পন্ন গল্প বহু স্থানের সাংস্কৃতিক শৈলী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তা এজন্য নয় যে কেবলমাত্র একটি সংস্করণ রয়েছে, কিন্তু এই কারণে যে বিভিন্ন গোষ্ঠী এই গল্পকে কেন্দ্র করে তাদের প্রেক্ষিতে নতুনভাবে রাম-কথা উপস্থাপন করেছে। প্রতিটি সংস্করণ সমাজের একটি অংশকে প্রতিফলিত করে যারা গল্পটিকে বিশ্ব পরিচিতি ঘটিয়েছে। এটাই ভারতীয় সংস্কৃতির অভিনব এবং এশিয়ার বিভিন্ন অংশের সংস্কৃতির বিশেষত্ব। প্রায় সকল শতাব্দীতে, প্রতিটি অঞ্চলের গোষ্ঠীসমূহ নতুন সংস্করণ সৃষ্টি করেছে এবং প্রতিটি প্রকৃত হিসেবে তাদের প্রেক্ষিতে স্বীকৃত হয়েছে। শতাধিক সংস্করণ রয়েছে—ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অন্যত্র—প্রতিটি তাদের নিজস্ব হিসেবে দাবি করে থাকে, সুস্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও।

খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে চালু হওয়া জৈন সংস্করণ, পৌমাচারিয়ম দাবি করে যে তাদের আখ্যান অন্যদের তুলনায় অধিকতর প্রামাণিক। এটা সাধারণভাবে বাস্তুবিক রামায়ণে বর্ণিত গল্পকে অনুসরণ করেছে কিন্তু তার ব্যাখ্যা কয়েকটি ক্ষেত্রে বাস্তুবিক শ্রীণীত ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছে। অনেক পরবর্তী সংস্করণে ছায়া সীতার উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন সীতাকে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, একটি ছায়া। সীতা অবতীর্ণ হয় সীতার পরিবর্তে—ফলে সীতা অগ্নিপরীক্ষায় নিকৃতি পান। মধ্যযুগে মালয়েশিয়ার বৃক হিকায়ত শের রাম রচিত হয়। এখানে আল্লাহ রাব্বের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করেন এবং রামের পরিবারের প্রতি সমর্থনও তাঁর ছিল।

বহুবিধ সংস্করণের বহুত্ব প্রতিফলিত করে থাকে পবিত্র ভৌগোলিক অঞ্চলের স্ততন্ত্র ঐতিহ্য। আমাদের কাছে আকর্ষণীয় যে কত শিল্প আঙ্গিকে আখ্যান পুনর্নির্মিত হয়েছে এবং প্রতিটি পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্য কী ছিল। কয়েকটি আঙ্গিক কাব্যগত গুণের বিচারে অত্যন্ত পরিশীলিত সুন্দর ভাষাগত

ব্যবহারের দিক থেকে, যেমন বাস্মীকির রচনা। অন্যগুলির বেশিরভাগই লোকগাথার ভিত্তিক। সেগুলি আজকের ভারতের তুলনায় অনেক বেশি মুক্ত ও শুদ্ধ সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটায়, যখন বিভিন্ন সংস্করণ কতিপয় স্থানে বেআইনি ঘোষিত হচ্ছে। দাবি জানানো হচ্ছে যে কেবলমাত্র বাস্মীকির সংস্করণটি নির্ভেজাল এবং অন্যগুলি হিন্দুদের মানসিকতাকে আঘাত করছে। যদিও আমাদের বহু হিন্দু পূর্বপুরুষদের সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে এ সমস্ত বিভিন্ন সংস্করণের মধ্য দিয়ে।

কাউকে প্রশ্ন করতে হবে যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে কী লাভ হলো। এটা দাবি করা হয় যে সোমনাথ মন্দিরে মহম্মদের হানাদারির প্রতিশোধ নেওয়া গেছে। এটা প্রায় হাজার বছর পরে। তাহলে কী আমাদের অতীতের কার্যকলাপের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইতিহাসের আশ্রয় নেব, কখনো কখনো প্রায় তাদের নকল করে বিপরীত পথে হেঁটে? এবং কে সিদ্ধান্ত নেবেন যে কোথায় প্রতিশোধ নেওয়া হবে, এবং কে হবেন শাস্তিদাতা?

যদিও আমরা অতীতের কার্যকলাপের পুনরাবৃত্তি চাই, তাহলে কী পুনরাবৃত্তি করতে হবে তার ব্যাপক তালিকা রয়েছে। তার মধ্যে কাশ্মীরের হর্ষদেব-র কৌশলও রয়েছে। যেহেতু একটি সংরক্ষিত স্মৃতিসৌধ আর রাষ্ট্রকর্তৃক সুরক্ষা দাবি করতে পারছে না, যা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় প্রত্যক্ষ করা গেল; তাহলে কী আমরা বর্তমানে অনুমান করতে পারি যে উন্নত জনতা যেকোন কিছু ধ্বংস করতে পারে যা তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব করা করতে চাইবেন?

বাবরি মসজিদ ধ্বংস কাণ্ড এবং তার পরিণাম বহু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যা আমাদের সময়কালে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রাসঙ্গিক। অতীতকে জানবার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আস্থা কী প্রভাব বিস্তার করবে, অতীতের ঘটনাবলীর মধ্যে জড়িত অন্য বিষয়গুলিকে বাদ দেওয়ার জন্য? সমসাময়িক রাজনীতিতে কী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে এ ধরনের ইতিহাস পাঠ? আমরা কী আমাদের অতীতের এরকম তির্যক দৃষ্টিকোণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না?

আমাদের কী নিজেদের স্মরণ রাখা উচিত নয় যে যখন আমরা ভারতে ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করব—যেকোন ধর্ম আমাদের নিজেদেরকে মৌলিক প্রশ্নটি করা জরুরী, তা হলো, কাদের ধর্মের কথা আমরা বলছি? সামাজিক শ্রেণীবিভাগের নিম্নভাগে অবস্থানরত বিপুল অংশের জনগণ হিন্দু দলিত ও নিম্নবর্ণভুক্ত, মুসলিমদের আরজল সম্প্রদায়, মাজহবি শিখ-প্রমুখরা বঞ্চিত সু-প্রতিষ্ঠিত পবিত্র স্থানগুলিতে প্রবেশাধিকার ও ধর্মীয় আচার পালন থেকে। তারা কোন মন্দির, মসজিদ ও গুরুদ্বারের সঙ্গে একাত্মবোধ করেনি যা তাদের ভেতরে প্রবেশাধিকার দেয়নি। তারা নিজেদের পবিত্র স্থান খুঁজে নিয়েছেন। তাদের ধর্মপালনের জন্যকোন বিস্তৃশালী ধর্মীয় উপাসনাস্থলের প্রয়োজন হয়নি। তার জন্য প্রয়োজন ভাববিনিময় যেকোন পথে, যেকোন ভাষায়, যেকোন মূর্তি যার উপাসনা করতে কেউ পছন্দ করেন বা যেকোন ভাবে কেউ সম্মান জানাতে চান। এটা হলো সেই ভক্তি যা তাদের নিজ ধর্মের প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এর মাধ্যমে তারা সেই সমস্ত লুপ্তনকারী রাজনীতিকদের হাত থেকে সুরক্ষিত থেকেছেন যারা যদিও মসজিদ ধ্বংসের খেলায় নিমগ্ন।

(এই প্রবন্ধটি এ জি নুরানির 'ডেসট্রাকশন অব দ্য বাবরি মসজিদ: এ ন্যাশনাল ডিসঅনার' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের ভিত্তিতে)